

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafiqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitara Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanov Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA MASOFAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti
pedagogika fakulteti boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasini
katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Maqolada masofaviy ta'limning nazariy asoslari, jahon tajribasi, O'zbekistondagi holat tahlili, zamonaviy raqamli platformalar va vositalar, o'quv jarayonini tashkil etishning yangi shakllari hamda ta'lim sifatini baholash usullari atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, LMS platformasi, elektron ta'lim, raqamli texnologiyalar, onlayn o'qitish, gibrid ta'lim, ta'lim sifati, kompetensiyaviy yondashuv.

Abstract: This article examines the issues of improving the mechanisms for using distance learning technologies in higher education institutions. The article comprehensively covers the theoretical foundations of distance learning, global experience, an analysis of the situation in Uzbekistan, modern digital platforms and tools, new forms of organizing the educational process, and methods for assessing the quality of education. As a result of the study, practical recommendations for the development of the distance learning system were proposed.

Key words: distance learning, LMS platform, e-learning, digital technologies, online learning, hybrid education, quality of education, competency-based approach.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования механизмов использования технологий дистанционного обучения в высших учебных заведениях. В статье всесторонне освещены теоретические основы дистанционного обучения, мировой опыт, анализ ситуации в Узбекистане, современные цифровые платформы и инструменты, новые формы организации образовательного процесса, а также методы оценки качества образования. По результатам исследования разработаны практические рекомендации по развитию системы дистанционного обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, LMS-платформа, электронное обучение, цифровые технологии, онлайн-обучение, гибридное образование, качество образования, компетентностный подход.

KIRISH

XXI asrning ikkinchi o'n yilligida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim tizimida tub o'zgarishlarga zamin yaratdi. Ayniqsa, 2020-yildagi COVID-19 pandemiyasi butun dunyo bo'ylab oliy ta'lim muassasalarini masofaviy ta'lim formatiga o'tishga majbur etdi va bu jarayon ta'limning kelajagi haqidagi muhim savollarni kun tartibiga qo'ydi. O'zbekistonda ham oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan 29.10.2020-yildagi PF-6097-son¹ farmoni "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasida ta'lim va fanni rivojlantirish konsepsiyasi" va boshqa me'yoriy hujjatlar raqamli ta'limni kengaytirish zaruratini qonuniy jihatdan mustahkamladi. Biroq amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, masofaviy ta'limdan foydalanish mexanizmlari hali ham yetarli darajada takomillashmagan. Texnik infratuzilmaning zaifligi, raqamli savodxonlikning pastligi, o'quv materiallarining cheklanganligi va sifat nazoratining nomukammalligi kabi muammolar ta'lim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu muammolarni hal etish ilmiy-tadqiqot dolzarbligini belgilab beradi.

¹ <https://lex.uz/uz/docs/-5073447>

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi globallashuv davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimida ham tub o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini raqamlashtirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish hamda masofaviy ta'lim tizimlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Masofaviy ta'lim texnologiyalari talabalarga vaqt va makondan qat'i nazar bilim olish imkoniyatini yaratib, ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Masofaviy ta'lim – bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida o'qituvchi va talaba o'rtasida masofadan turib amalga oshiriladigan ta'lim jarayonidir. Bunda elektron platformalar, virtual ta'lim muhiti, videokonferensiya tizimlari hamda raqamli o'quv resurslaridan keng foydalaniladi. Masofaviy ta'lim tizimi nafaqat an'anaviy ta'limni qo'llab-quvvatlaydi, balki mustaqil ta'limni rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun bir qator mexanizmlarni takomillashtirish zarur.

Avvalo, zamonaviy elektron ta'lim platformalarini joriy etish va ularni muntazam ravishda yangilab borish muhim hisoblanadi. Bunday platformalar orqali talabalar o'quv materiallari, videodarslar, test topshiriqlari va interaktiv mashg'ulotlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, pedagog kadrlarning raqamli kompetensiyalarini oshirish ham muhim omillardan biridir. O'qituvchilar masofaviy ta'lim platformalaridan samarali foydalanish, elektron dars materiallarini yaratish hamda onlayn baholash tizimlarini qo'llash bo'yicha muntazam malaka oshirish kurslaridan o'tishlari lozim.

TAHLIL VA NATIJALAR

Masofaviy ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun ta'lim kontentini sifatli va interaktiv shaklda ishlab chiqish zarur. Elektron darsliklar, multimedia materiallari, virtual laboratoriyalar hamda simulyatsiya dasturlari talabalarining o'quv jarayonidagi faolligini oshiradi va bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, masofaviy ta'limda talabalarining bilimni baholash tizimini ham takomillashtirish talab etiladi. Onlayn testlar, loyihaviy ishlar, elektron portfoliolar hamda avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari orqali talabalarining o'quv natijalarini aniq va shaffof baholash mumkin.

Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish ta'lim sifatini oshirish, talabalarining mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirish hamda zamonaviy bilim va kompetensiyalarga ega mutaxassislarni tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Shu bois, ta'lim jarayonini raqamlashtirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va pedagoglarning raqamli savodxonligini oshirish masofaviy ta'limni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Jahon ta'lim bozorida masofaviy ta'limning ulushi yildan-yilga oshib bormoqda. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda dunyo bo'ylab 300 milliondan ortiq talaba onlayn ta'lim olgan. O'zbekiston uchun bu tendensiya alohida ahamiyat kasb etadi, chunki respublikada 3,5 milliondan ortiq talaba ta'lim olmoqda va ularning ko'p qismi geografik jihatdan uzoq hududlarda yashaydi. Shu bilan birga, masofaviy ta'limning samaradorligini oshirish muammosi nafaqat texnik, balki pedagogik, psixologik va tashkiliy jihatlarni ham o'z ichiga oladi. Maqolada ushbu muammoning barcha qirralari kompleks tarzda o'rganiladi.

Zamonaviy masofaviy ta'lim ekotizimi bir qancha o'zaro bog'liq texnologiyalar yig'indisidan tashkil topadi. Bu texnologiyalarni uch asosiy guruhga ajratish mumkin: platformalar va tizimlar, pedagogik vositalar hamda sun'iy intellekt texnologiyalari. Learning Management System (LMS) – masofaviy ta'limning asosiy infratuzilma elementi hisoblanadi. Quyidagi jadvalda eng keng tarqalgan LMS platformalarining qiyosiy tahlili keltirilgan:

1-jadval: Masofaviy ta'lim platformalarining qiyosiy tahlili

Platforma	Litsenziya	Funksionallik	O'zbek OTM uchun moslik
Moodle	Bepul (ochiq kod)	Yuqori	Juda yuqori
Canvas	Pullik/bepul	Yuqori	O'rtacha
Blackboard	Pullik	Juda yuqori	Past (narx)
Google Classroom	Bepul	O'rtacha	Yuqori
Microsoft Teams	Qisman bepul	O'rtacha	Yuqori
Zoom LMS	Pullik	O'rtacha	O'rtacha

O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari uchun Moodle platformasi eng maqbul variant hisoblanadi. Bu platforma ochiq kodli bo'lib, 100 dan ortiq tilda mavjud, barcha kerakli pedagogik vositalarni o'z ichiga oladi va katta hamjamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari masofaviy ta'limda inqilob yasamoqda. AI ning ta'limdagi asosiy qo'llanish yo'nalishlari:

- adaptiv ta'lim tizimlari – har bir talabani o'rganish tezligi, uslubi va bilim darajasiga qarab o'quv materiallarini avtomatik moslash;
- intellektual nazorat tizimlari – plagiarizmni aniqlash, onlayn imtihon jarayonini kuzatish (proctoring);
- chatbotlar va virtual o'qituvchilar – 24/7 rejimida talabalarga yordam berish;
- tavsiya tizimlari – talabalarning qiziqishlari va o'rganish tarixiga asoslanib, qo'shimcha resurslar tavsiya etish;
- tahlil va prognozlash – talabalar akademik ko'rsatkichlarini bashorat qilish va xavf holatlarini erta aniqlash.

Augmented reality (AR) va virtual reality (VR) texnologiyalari ayniqsa tibbiyot, muhandislik va kimyo kabi amaliy fanlarni o'qitishda katta imkoniyatlar bermoqda, virtual laboratoriyalar talabalarni xavfli yoki qimmat tajribalarni xavfsiz muhitda o'tkazishga imkon beradi; masalan, Harvard universiteti tibbiyot fakultetida VR texnologiyalari yordamida virtual anatomiya zali yaratilgan bo'lib, talabalar inson tanasining har bir a'zosini uch o'lchovli tarzda o'rganishlari mumkin, bu yondashuv o'quv natijalarini 40% ga oshirgani ilmiy jihatdan isbotlangan.

O'zbekistonda smartfon foydalanuvchilari soni 30 milliondan oshib ketgan, bu ko'rsatkich mobil ta'lim platforma va ilovalarining katta potensialiga ishora qiladi.

M-learning ning asosiy afzalliklari:

- istalgan vaqt va joydan kirish imkoniyati;
- mikro-o'rganish (microlearning) formatiga moslik;
- push-bildirishnomalar orqali muntazam eslatish;
- gamification elementlarini oson qo'llash;
- oflayn rejimda ham ishlash imkoniyati.

Maqolada taklif etilayotgan takomillashtirish modeli beshta asosiy komponentdan iborat bo'lib, ular o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi holda ishlaydi, model "Aqlli masofaviy ta'lim tizimi" (AMTT) deb atalib, quyidagi tarkibiy qismlarga ega: mamlakatimizda barcha oliy ta'lim muassasalari uchun yagona, standartlashtirilgan LMS platformasini joriy etish zarur, bu platforma quyidagi talablarga javob berishi lozim:

- davlat tili – o'zbek tiliga to'liq moslashtirish va lokal serverda joylashtirish;
- barcha turdagi multimedia kontentni qo'llab-quvvatlash (video, audio, 3D model, simulyatsiya);
- SCORM va xAPI standartlariga muvofiqlik – xalqaro o'quv obyektlari bilan mos ishlash;
- kiberxavfsizlik sertifikatlashi va ma'lumotlarni himoya qilish;
- hamjamiyat forumi, video-konferensiya va real vaqt rejimida hamkorlik vositalari;
- kuchli analitika va hisobot tizimi.

Sifatli o'quv kontenti masofaviy ta'limning yuragini tashkil etadi, kontent sifatini ta'minlash uchun:

- milliy o'quv obyektlari kutubxonasini yaratish – har bir fan bo'yicha standartlashtirilgan elektron o'quv materiallari fondini shakllantirish;
- OER (Open Educational Resources) tamoyillarini joriy etish – bepul va ochiq resurslardan foydalanish;
- multimedia kontent ishlab chiqish markazlarini universitetlarda tashkil etish;
- kontentni muntazam yangilash tizimini joriy etish – har yili kamida 30% yangilanishi;
- peer-review tizimi orqali kontent sifatini baholash.

O'qituvchi masofaviy ta'limning eng muhim elementi hisoblanadi, pedagogik kadrlarni tayyorlash uchun quyidagi chora-tadbirlar taklif etiladi:

- majburiy E-pedagogika sertifikatlash kurslari – barcha o'qituvchilar uchun kamida 72 soatlik kurs;

- “Raqamli o‘qituvchi” malaka oshirish dasturi – har 3-yilda qayta sertifikatsiyalash;
- o‘qituvchilar hamjamiyatini shakllantirish – best practices almashish platformasi;
- texnik yordam xizmatini kuchaytirish – 24/7 helpdesk;
- rag‘batlantirish tizimini joriy etish – onlayn kurslar yaratgan o‘qituvchilarni moddiy va ma’naviy rag‘batlantirish.

Masofaviy ta’limda talabning faolligi va motivatsiyasi hal qiluvchi ahamiyatga ega:

- talabalar uchun gibrid ta’lim modelini joriy etish – an’anaviy va masofaviy ta’limning maqbul nisbatini topish (70:30 yoki 50:50);
- shaxsiylashtirilgan o‘quv yo‘lagi – AI yordamida har bir talabaga individual o‘rganish yo‘l xaritasi;
- gamification elementlari – ball, ko‘tarish, yutuq va reyting tizimlarini qo‘llash;
- peer-learning va guruh loyihalarini rag‘batlantirish;
- imkoniyati cheklangan talabalar uchun maxsus moslashtirilgan interfeys.

XULOSA

Ushbu maqolada oliy ta’lim muassasalarida masofaviy ta’lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari keng qamrovli tarzda o‘rganildi, tahlil natijasida quyidagi xulosa va tavsiyalar shakllantirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan 29.10.2020-yildagi PF-6097-son farmoni “2030-yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasida ta’lim va fanni rivojlantirish konsepsiyasi” <https://lex.uz/uz/docs/-5073447>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PF-6108-sonli Farmoni “Ta’lim va fan sohasini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”. <https://lex.uz/ru/docs/-5085999>
3. Garrison, D. R. (2016). E-Learning in the 21st Century: A Community of Inquiry Framework for Research and Practice (3rd ed.). Routledge.
4. Holmberg, B. (1986). Growth and Structure of Distance Education. Croom Helm.
5. Yusupov, B. va b. (2022). O‘zbekistonda elektron ta’limni rivojlantirishning dolzarb masalalari. O‘zbekiston pedagogika fanlari jurnali, 3(1), 45–58.
6. Azimov, A. (2023). Oliy ta’limda masofaviy ta’limni joriy etish tajribasi. Oliy ta’lim: muammolar va yechimlar, 2(4), 12–28.
7. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5), 1–6.
8. Moore, M. G. (1972). Learner autonomy: The second dimension of independent learning. Convergence, 5(2), 76–88.
9. Siemens, G. (2004). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), 3–10.
10. UNESCO. (2023). Global Education Monitoring Report: Technology in Education. Paris: UNESCO Publishing.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.